

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS

DIAGNÓSTICO MUNICIPAL

- Sapucaia do Sul/RS -

Informações para planejamento e formulação de políticas públicas no contexto do
desastre de maio/2024 no Rio Grande do Sul

NUPEGEM - Núcleo de Pesquisa em Gestão Municipal

AVALPP - Grupo de Pesquisa Avaliação de Políticas Públicas e Programa

**Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Qualidade de Governo e Políticas
Públicas para o Desenvolvimento Sustentável (QualiGov)**

Porto Alegre, junho de 2024

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas

NUPEGEM - Núcleo de Pesquisa em Gestão Municipal
AVALPP - Grupo de Pesquisa Avaliação de Políticas Públicas e Programa
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Qualidade de Governo e Políticas Públicas para o
Desenvolvimento Sustentável (QualiGov)

O Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas da UFRGS foi criado em 2014 e se dedica a proporcionar uma visão multidisciplinar abrangente do Estado e de suas relações com a sociedade. Seu objetivo é formar pesquisadoras e pesquisadores de alto nível capazes de coordenar investigações e construir modelos explicativos acerca do processo de elaboração e de implementação de programas públicos, bem como profissionais capacitados para atuarem na formulação e avaliação de políticas públicas.

O NUPEGEM - Núcleo de Pesquisa em Gestão Municipal, foi criado em 2017 e é formado por um grupo de pesquisadoras/es engajado no adensamento do conhecimento e o aperfeiçoamento da prática da gestão municipal no Brasil. Busca-se refletir criticamente sobre o fenômeno da gestão municipal e apoiar os municípios no enfrentamento dos desafios contemporâneos.

O AVALPP - Grupo de Pesquisa Avaliação de Políticas Públicas e Programa, foi criado em 2023 como o objetivo de realizar pesquisas avaliativas de políticas públicas nas mais diversas temáticas e setores da realidade social, econômica e política. O grupo desenvolve diferentes metodologias – como avaliação de diagnóstico, de implementação e de impacto, utilizando desenhos quantitativos, qualitativos ou mistos de pesquisa.

O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Qualidade de Governo e Políticas Públicas para o Desenvolvimento Sustentável (QualiGov) foi criado em 2023 com o objetivo de desenvolver a pesquisa sobre políticas públicas e qualidade de governo nas administrações federal, estaduais e municipais.

Diagnóstico Municipal: Informações para planejamento e formulação de políticas públicas no contexto da enchente de maio/2024 no Rio Grande do Sul

Coordenação

Luciana Leite Lima

Equipe

Gabriela Ortiz Abenel, Júlia Gabriele Lima da Rosa, Laura Eduarda Mallmann Kieling, Luciana Leite Lima, Roberta Cardoso Piedras

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas

Av. Bento Gonçalves, 9500 – Prédio 43311

CEP 91509-900

Porto Alegre - RS

<https://www.ufrgs.br/polpub/>

<https://www.ufrgs.br/nupegem/>

<https://www.avalpp-ufrgs.org/>

<https://qualigov.pro.br/>

Sumário

1. Apresentação.....	4
2. Território e administração pública.....	5
2.1 Território.....	5
2.2 Administração pública.....	9
2.2.1 Educação.....	9
2.2.2 Saúde.....	10
2.2.3 Segurança pública.....	10
2.2.4 Transporte.....	10
2.2.5 Resíduos.....	11
2.2.6 Saneamento.....	11
2.2.7 Abastecimento de água e segurança hídrica.....	12
3. Características da população.....	13
3.1 População e estrutura etária.....	13
3.2 Indicadores sociais.....	14
4. Enchentes e inundações recentes em Sapucaia do Sul.....	16
4.1 Perfil das pessoas afetadas pelo desastre de maio de 2024.....	19
5. Capacidade de Gestão Local para o enfrentamento de desastres	21
5.1 Quadro de pessoal.....	22
5.2 Estrutura instalada para prevenir e responder aos desastres.....	23
5.3 Prevenção e enfrentamento de desastres nos instrumentos de planejamento.....	26
5.4 Políticas Públicas para gestão de riscos.....	27
5.5 Experiência na gestão de riscos: a atuação frente à pandemia de COVID-19.....	31
6. Referências.....	34

1. Apresentação

Este relatório traz informações sobre as características sociais do município de Sapucaia do Sul/ RS, sua estrutura estatal, experiências com desastres e capacidade da gestão local para desenvolver ações de Prevenção, Preparação e Resposta a Desastres. O objetivo é agrupar informações pertinentes que possam contribuir para processos de planejamento e de formulação de políticas públicas no contexto do desastre de maio de 2024 no Rio Grande do Sul.

Conceitos relacionados (Ministério da Integração Nacional, 2007):

Desastre: resultado de eventos adversos, naturais ou provocados por pessoas, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais e ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. A intensidade de um desastre depende da interação entre a magnitude do evento adverso e a vulnerabilidade do sistema e é quantificada em função de danos e prejuízos.

Risco: medida de danos ou prejuízos potenciais, expressa em termos de probabilidade estatística de ocorrência e de intensidade ou grandeza das consequências previsíveis. Relação existente entre a probabilidade de que uma ameaça de evento adverso ou acidente determinados se concretize, com o grau de vulnerabilidade do sistema receptor a seus efeitos.

Dano: medida que define a intensidade ou severidade da lesão resultante de um acidente ou evento adverso. Perda humana, material ou ambiental, física ou funcional, que pode resultar, caso seja perdido o controle sobre o risco. Intensidade das perdas humanas, materiais ou ambientais, induzidas às pessoas, comunidades, instituições, instalações e/ou ecossistemas, como consequência de um desastre.

Vulnerabilidade: condição intrínseca ao corpo ou sistema receptor que, em interação com a magnitude do evento ou acidente, caracteriza os efeitos adversos, medidos na Política Nacional de Defesa Civil em termos de intensidade dos danos prováveis. Relação existente entre a magnitude da ameaça, caso ela se concretize, e a intensidade do dano consequente.

Situação de Emergência: reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal, provocada por desastre, causando danos suportáveis à comunidade afetada.

Estado de Calamidade Pública: reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal, provocada por desastre, causando sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade ou à vida de seus integrantes.

2. Território e administração pública

Nesta seção, apresentamos informações que permitem caracterizar o município de Sapucaia do Sul em termos de suas particularidades territoriais e da estrutura de sua administração pública.

Visão geral:

- Sapucaia do Sul é um município do estado do Rio Grande do Sul, faz fronteira com sete outros municípios e está localizada na Região Metropolitana de Porto Alegre e na Região Vale dos Sinos, a 19 km da capital, Porto Alegre.
- Possui população de 132.107 pessoas (IBGE, 2022), concentrada principalmente na região leste de sua área total de 58,247 km².
- É considerada um polo industrial emergente, sede de indústrias de grande porte como a Gerdau. Possui localização privilegiada, com acesso a importantes rodovias como a BR 116, BR 448 e RS 118.
- Sedia o Parque Zoológico, um dos maiores da América Latina, com 620 hectares de reserva florestal e 160 hectares abertos à visitação que atraem mais de 400 mil visitantes por ano. Além do Parque, aglomera as atividades extrativistas em Pedreira e a preservação de um Horto Florestal.
- Sapucaia do Sul possui mapeamento parcial das áreas de risco de inundação, mas não dispõe de sistemas de alerta para riscos hidrológicos, como alagamentos, enxurradas ou inundações.
- 20,3% dos domicílios do município estão sujeitos a risco de inundação.
- Apenas 9,04% da população sapucaense possui acesso aos serviços de esgotamento sanitário, proporção baixa em comparação com a média do estado do Rio Grande do Sul, de 47,32%, e com a média nacional, de 66,95%.

2.1 Território

Sapucaia do Sul (Latitude -29,839, Longitude -51,144) é um município do estado do Rio Grande do Sul (RS) que teve sua emancipação em 1961, completando 63 anos em 2024. Antes da emancipação, Sapucaia do Sul era um distrito do município de São Leopoldo/RS.

O município tem uma população residente de 132.107 pessoas, em sua maior parte, concentradas na região leste de sua extensão territorial total de 58,247km², dos quais 58% é área urbanizada (IBGE, 2024a). O município, além de fazer parte da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), está posicionado em região de fronteira com outros sete municípios e fica a uma distância de 19 km da capital Porto Alegre (**Mapa 1**).

Mapa 1 - Uso, ocupação urbana e municípios fronteiriços do território do município de Sapucaia do Sul

Fonte: Gonçalves (2013).

Atualmente o território do município está dividido em 34 bairros, são eles: Boa Vista, Camboim, Capão da Cruz, Carioca, Centro, COHAB, Colonial, Costa do Morro, Dihel, Fazenda dos Prazeres, Fortuna, Freitas, Getúlio Vargas, Horto Florestal, Ipiranga, Jardim, Kurashiki, Lomba da Palmeira, Nova Sapucaia, Paraíso, Pasqualini, Passo de Sapucaia, Piratini, Primor, Santa Catarina, São Jorge, São José, Sete, Silva, Três Portos, Vacchi, Vargas, Walderez, Zoológico, conforme **Mapa 2**.

Mapa 2 - Distribuição do território de Sapucaia do Sul em bairros

Fonte: Gonçalves, 2013.

Em termos de distribuição da população nos bairros, são 2.268,05 habitantes por km² em média, sendo que nos bairros a leste há uma concentração acentuada, principalmente nas regiões de planícies ou colinas (**Mapa 3**). Em ambas as regiões acontecem inundações próximas ao Rio dos Sinos e, conseqüentemente, nos arroios do município.

Tal ocupação territorial representa um paradoxo: ao mesmo tempo que há produção habitacional, há um elevado déficit habitacional e muitas habitações desocupadas remanescem, principalmente nas áreas dos bairros centrais. Ou seja, apesar de haver território desocupado, a população é induzida a construir em locais irregulares, ou a compartilhar lotes originalmente destinados a uma única habitação (Gonçalves, 2013).

Além disso, é constatado que, entre 1980 e 2010, houve diminuição progressiva da zona rural, combinada ao crescimento desordenado de ocupações irregulares, situadas geralmente em áreas com restrições ou de preservação ambiental (Gonçalves, 2013).

Mapa 3 - Áreas do território de Sapucaia do Sul consideradas aptas para ocupação

Fonte: Gonçalves (2013).

As características geográficas de Sapucaia do Sul conferem uma localização estratégica para o acesso a outros polos industriais, além de Porto Alegre, Gravataí e Cachoeirinha, justamente pela malha de transporte que integra importantes rodovias e estradas dessas regiões, quais sejam: BR 116, BR 448 e RS 118. Além disso, Sapucaia do Sul é reconhecida como um polo industrial emergente, pois possui em seu território indústrias de grande porte de siderurgia, metalurgia, bebidas e fios têxteis (Sapucaia do Sul, 2023a).

Nesse escopo, encontra-se a Gerdau, uma das principais siderúrgicas do país, fundada há mais de 120 anos, é reconhecida como a maior multinacional brasileira produtora de aço, além da maior recicladora de sucata ferrosa da América Latina (Gerdau, 2020). Essa empresa, portanto, detém parte considerável dos recursos de aço de todo o território brasileiro. Além desta, também está localizada a Ambev - indústria de grande porte fabricante de bebidas alcóolicas e não alcóolicas que exporta produtos dessa origem para todo o território nacional.

O município também sedia o Parque Zoológico, que está na lista dos maiores zoológicos de toda a América Latina, aglomerando 620 hectares de reserva florestal, 160 hectares de área aberta à visitação pública, um acervo de 900 animais, divididos em cerca de 130 espécies, e atinge um público superior a 400 mil visitantes por ano.

Outras áreas de reserva florestal, além das preservadas no Parque Zoológico, são as localizadas no território de mata fechada pertencente ao Horto Florestal. O Horto

Florestal é a Reserva Florestal Padre Balduino Rambo, que vem sofrendo com o processo de ocupações irregulares em sua área delimitada desde 2006 (Balleste, Chiarelli, Naoumova, 2019). Para além das reservas, há, concomitantemente, intensa atividade de extração de recursos naturais em uma zona de Pedreira do município, onde ocorre a extração de minérios que são utilizados como matéria prima de diferentes empresas.

2.2 Administração pública

A gestão de todo o território de Sapucaia do Sul é realizada pelos Poderes Executivo e Legislativo. O Prefeito Municipal atualmente empossado é o Sr. Volmir Rodrigues (Mandato 2020-2024) e a Vice-Prefeitura é ocupada pela Sra. Imilia de Souza. A coordenação, planejamento e implementação das políticas do município são realizadas por 12 Secretarias Municipais, são elas: Secretaria de Administração, Secretaria de Governo e Articulações, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Trabalho e Geração de Renda, Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras e Serviços Públicos e Secretaria de Habitação.

O quadro do Poder Legislativo Municipal é composto por oito vereadores e três vereadoras. São sete comissões que deliberam as pautas específicas das políticas setoriais do município, bem como a constitucionalidade das matérias parlamentares, sendo elas: a Comissão de Legislação e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação e Cultura, Comissão de Serviços Urbanos, Habitação e Segurança, Comissão de Saúde, Ação Social e Meio Ambiente, Comissão de Ética Parlamentar, Comissão de Direitos Humanos e Cidadania.

2.2.1 Educação

No que se refere ao setor da educação, de acordo com o Censo Escolar 2020 (INEP, 2020), estão instaladas 49 escolas no município. No segmento de creches, há um total de 1.176 matrículas registradas. Para a pré-escola, o número de matrículas é de 2.678. Nos anos iniciais do ensino fundamental, o município contabiliza 8.228 matrículas, enquanto nos anos finais do ensino fundamental, 6.206. O ensino médio conta com 4.137 matrículas e a Educação de Jovens e Adultos (EJA), 1.017. Além disso, o público-alvo da educação especial alcança 1.179 alunos.

Em 2022, as taxas de rendimento das escolas do município revelam importantes indicadores sobre a proporção de alunos com reprovação ou abandono, conforme consta nos dados disponibilizados pelo INEP (2022). No total, a reprovação foi de 5,7%, representando 504 reprovações, enquanto o abandono foi de 0,6%, com 53 casos. A taxa de aprovação totalizou 93,7%, correspondendo a 8.285 aprovações.

Nos anos iniciais, a taxa de reprovação foi de 8,8%, contabilizando 592 reprovações. A taxa de abandono foi de 1,5%, com 101 alunos abandonando os estudos. A aprovação nos anos iniciais foi de 89,7%, resultando em 6.039 aprovações. Nos anos finais do ensino fundamental, a taxa de reprovação atingiu 11,3%, com 502 reprovações. O abandono nessa etapa foi de 10,1%, envolvendo 449 alunos. A aprovação nos anos finais foi de

78,6%, com 3.492 aprovações. No ensino médio, a taxa de reprovação foi de 11,3%, também com 502 reprovações, enquanto a taxa de abandono foi significativamente alta, em 10,1%, representando 449 abandonos. A aprovação no ensino médio foi de 78,6%, com 3.492 aprovações.

2.2.2 Saúde

O setor da saúde está organizado no ecossistema que contempla a Rede de Saúde, o Hospital Municipal Getúlio Vargas (HMGV), uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e os Sistemas de Vigilância em Saúde, além da própria Secretaria Municipal de Saúde.

A Rede de Saúde é formada por cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS), 20 unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF), três Centros de Atenção Psico-Social (CAPS), uma Clínica de Saúde da Mulher (CLISAM), uma Farmácia Municipal e uma Farmácia do Estado. Os Sistemas de Vigilância em Saúde são representados pela Coordenação de Vigilância em Saúde que integra as vigilâncias epidemiológica, ambiental, sanitária, saúde do trabalhador e nutricional.

2.2.3 Segurança pública

Em relação ao setor de segurança pública, além da própria Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, a implementação dos serviços de segurança se dá pela Guarda Municipal, uma “corporação uniformizada e armada, destina-se a efetuar a proteção dos bens, serviços e instalações, efetuar a fiscalização de trânsito e colaborar na segurança pública” conforme indicado no Art. 2º do Decreto nº 3116 de 2004 (Sapucaia do Sul, 2005). O ecossistema da segurança pública é composto pelo Conselho Tutelar, com cinco conselheiros empossados, além do Corpo de Bombeiros Militares do Estado, do 33º Batalhão de Polícia Militar, duas Delegacias Distritais da Polícia Civil e a Defesa Civil.

2.2.4 Transporte

A área setorial do transporte é também de competência da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, que aglomera as atribuições de “efetuar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas [...]; auxiliar na proteção do meio ambiente, ao patrimônio histórico, cultural, ecológico e paisagístico do Município [...]; [implementar] [...] ações policiais integradas preventivas” (Sapucaia do Sul, 2023b).

Há provisão de serviços de transporte público municipal em cinco modalidades: Regular ou Convencional, Experimental, Extraordinário, Escolar e Fretamento. Está fixado no Art. 8 da Lei Municipal nº 4.360, de 18 de dezembro de 2023, que a gestão de todas as modalidades se dá pela delegação da prestação do serviço por parte da prefeitura em regime de concessão ou permissão de implementação por parte do setor privado.

Ademais, no que se refere a infraestrutura de malha viária, registra-se que 90% das vias públicas da área urbana do município são pavimentadas e possuem meio-fio, indicador positivo já que a média das cidades do estado é de 71%, e do país, 73,55%.

2.2.5 Resíduos

No que diz respeito ao setor de resíduos produzidos no município, seja pelos domicílios, comércios ou empresas, a gestão é realizada em partes pela Secretaria do Meio Ambiente, à qual compete “promover a gestão do resíduo hospitalar, do resíduo doméstico, do resíduo especial e demais resíduos sólidos” (Sapucaia do Sul, 2023c, Artº 27), e pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, à qual compete “o planejamento, a organização, o controle e a fiscalização dos serviços de varrição, limpeza de vias e logradouros públicos, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos” (Sapucaia do Sul, 2023c, Artº 19).

Em 2024, o Decreto nº 4358, de 16 de abril de 2018, que revoga o Decreto Municipal nº 4.297, de 27 de junho de 2017, indica a “necessidade pública para fins de desapropriação, área de terras para fins de ampliação do aterro sanitário”. Considerando a ausência de interesse público em ampliar o aterro sanitário do município, decretou-se que o mesmo deveria ser descontinuado. Meses após a determinação, foi notificado vazamento de chorume em riacho do município (G1, 2018), culminando no aprofundamento de risco de contaminação das águas e comprometendo a segurança hídrica da população de pessoas e animais.

Quanto ao lixo domiciliar, a coleta é realizada em três dias da semana, exceto nas áreas que compreendem Centro, João P. de Vargas até Av. Teodomiro P. da Fonseca, Av. Rubem Berta da Av. Sapucaia até Av. José Joaquim e Av. Sapucaia - Trecho 118 /Av. José Joaquim. A coleta seletiva ocorre uma vez por semana nos logradouros da cidade, exceto na área “Centro – Área de lojas/grande circulação”, onde ocorre diariamente, conforme consta no Cronograma de Coleta Domiciliar e no Cronograma de Coleta Seletiva, respectivamente (Sapucaia do Sul, 2023d, 2023e).

A massa de resíduos domiciliares e públicos coletados por sapucaense é de 0,61 kg por habitante por dia, considerando a população total do município. Essa quantidade é menor que a média do estado, que é de 0,71 kg por habitante por dia, e inferior à média nacional, que é de 0,89 kg por habitante por dia (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, 2013).

2.2.6 Saneamento

No que tange ao saneamento, apenas 9,04% da população sapucaense possui acesso aos serviços de esgotamento sanitário, uma proporção consideravelmente baixa em comparação com a média do estado do Rio Grande do Sul, que é de 47,32%, e a média nacional, que alcança 66,95%. Segundo dados do Atlas Esgoto de 2013, o município conta com 12.881 habitantes que possuem acesso ao esgoto. Em relação ao manejo do esgoto, o município demonstra um índice de 86,21% de tratamento adequado, seja por meio de sistemas centralizados de coleta e tratamento ou de soluções individuais. No entanto, uma parcela significativa, representando 4%, é coletada, mas não passa por tratamento, enquanto 9,79% não é nem coletada nem tratada. Esses dados são disponibilizados no Atlas Esgoto de 2013 (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, 2013).

2.2.7 Abastecimento de água e segurança hídrica

Em Sapucaia do Sul, 99,63% da população tem acesso aos serviços de abastecimento de água, uma porcentagem significativamente superior à média do estado do Rio Grande do Sul, que é de 86,88%, e à média nacional, de 84,2%. O consumo médio per capita de água na cidade é abaixo da média nacional, mas o preço por m³ de água é 93,97% maior comparado ao país. Em termos de eficiência, o prestador mede o consumo de 99,97% das economias de água (todos os estabelecimentos com hidrômetros). No entanto, 43,3% da água captada é perdida na rede antes de chegar aos consumidores (SNIS, 2021).

Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 2021, Sapucaia do Sul possui mapeamento parcial das áreas de risco de inundação, mas não dispõe de sistemas de alerta para riscos hidrológicos, como alagamentos, enxurradas ou inundações. A cidade não possui um Plano Diretor de Drenagem, embora tenha um cadastro técnico das obras de drenagem. Em 2023, o município realizou intervenções ou manutenções em seus sistemas de drenagem, mas não há informações sobre sua participação em comitês de bacia ou sub-bacia. Tais problemas nos sistemas de drenagem e manejo das águas pluviais podem desencadear impactos diretos sobre a vida da população nas áreas urbanas, uma vez que 20,3% dos domicílios da cidade estão sujeitos a risco de inundação.

Embora o município tenha deliberado por não aderir ao Programa Cidades Resilientes, ele é, de acordo com a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (Cobrade), classificado no item 13214 - Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas. Estas chuvas ocorrem com acumulados significativos, causando múltiplos desastres, como inundações, movimentos de massa e enxurradas. Complementarmente, recentemente, em Decreto n.º 57600, com vigência de 04/05/2024 até 31/10/2024, o município foi catalogado com o reconhecimento de Estado de Calamidade Pública (ECP), conforme o Processo: 59051.032640/2024-10.

Tais características conferem ao município uma trajetória de experiência no enfrentamento das consequências das características e tipos de uso do solo, alocação da população no território, somadas às mudanças climáticas. Nessa trajetória, há destaque para o histórico recente da ocorrência de enchentes e inundações.

3. Características da população

Nesta seção, apresentamos informações que permitem caracterizar brevemente a população sapucaense e suas condições de domicílio.

Visão geral:

- Estrutura etária com predominância de pessoas jovens e adultas e crescimento populacional em desaceleração.
- A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total é baixa (17,67%) em relação aos municípios vizinhos e ao estado.
- 34% da população estava inscrita no Cadastro Único em abril de 2024, destas, a maioria (60,24%) é mulher.

3.1 População e estrutura etária

Segundo o Censo 2022, Sapucaia do Sul possui uma população de 132.107 pessoas. Em relação à identificação étnico-racial, 78,8% da população se autoidentifica como branca; 14,2%, parda; 6,8%, preta; 0,1%, amarela; e 0,1%, indígena (IBGE, 2024b). Em relação ao sexo, 51,96% da população é formada por mulheres; 48,04%, por homens.

Embora o crescimento da população tenha desacelerado nas últimas décadas (**Gráfico 1**), a estrutura etária ainda é composta majoritariamente por pessoas jovens e adultas (**Gráfico 2**). Esta configuração oferece oportunidades para políticas de desenvolvimento local.

Gráfico 1 - Crescimento populacional

Fonte: IBGE (2024b): Censo 2022. Elaborado pelas pesquisadoras.

Gráfico 2 - Estrutura etária

Fonte: IBGE (2024b): Censo 2022. Elaborado pelas pesquisadoras.

3.2 Indicadores sociais

Considerando a estrutura etária do município, a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total é baixa, de 17,67%. Ela é inferior à de municípios próximos como Esteio, 27,38%, e São Leopoldo, 28,41%; também, em relação ao estado, 30,76%.

Em abril de 2024, 44.827 pessoas (34% da população) estavam inscritas no Cadastro Único: 22.057 (17% da população), em situação de pobreza; 9.595, em situação de baixa renda; e 13.178, em famílias com renda acima de ½ salário mínimo (MDS, 2024b). Do total de pessoas cadastradas, 60,24% são mulheres e 18,30%, têm entre 7 e 15 anos. Em maio de 2024, 17% da população (22.885 pessoas) eram atendidas pelo Programa Bolsa Família, recebendo benefício médio de R\$668,24 (MDS, 2024a).

Em relação à mortalidade infantil, a taxa de Sapucaia do Sul é inferior à estadual, que em 2022 era de 10,49 óbitos por mil nascidos vivos. Em comparação ao entorno: Esteio, 4,52 óbitos por mil nascidos vivos; e São Leopoldo, 13,6.

Quadro 1 - Indicadores sociais

PIB per capita [2021]	R\$ 29.500,52
Salário médio mensal [2021]	2,7 salários mínimos
População ocupada [2021]	25.180 pessoas (17,67% da população)
Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo [2010]	31%
Pessoas cadastradas no Cadastro Único	44.830 pessoas (34% da população)
Taxa Mortalidade Infantil [2022]	6,28 óbitos por mil nascidos vivos

Fonte: IBGE (2024a). Elaborado pelas pesquisadoras.

No **Gráfico 3**, os indicadores de ambiente mostram que a rede de esgoto alcança 90,66% da população; situação semelhante à dos municípios vizinhos: Esteio, 94,75%; São Leopoldo, 93,8%; todos acima do indicador estadual, 63,48%. Já o indicador de abastecimento de água com ligação à rede geral é inferior ao dos municípios vizinhos: em Sapucaia do Sul, 90,39% da população possui este serviço; 96,92%, em Esteio; e 96,03%, em São Leopoldo; todos acima do indicador do estado: 86,64%.

Gráfico 3- Características dos domicílios e ambiente

Fonte: IBGE (2024a; 2024b). Elaborado pelas pesquisadoras. * Dados de 2010; demais, do Censo de 2022.

4. Enchentes e inundações recentes em Sapucaia do Sul

Nesta seção, apresentamos informações que permitem indicar o grau de vulnerabilidade a desastres ao qual está sujeita a população sapucaense. Também, trazemos um breve perfil de pessoas afetadas no desastre de maio de 2024.

Visão geral:

- Em virtude do padrão de ocupação territorial, a população de Sapucaia do Sul está sujeita ao risco de enchentes, inundações e deslizamentos.
- Somado a isso, as dinâmicas de uso do território resultaram em impactos ambientais, especificamente: poluição de corpo d'água, existência de moradia em situação de risco ambiental e falta de saneamento (destinação inadequada do esgoto doméstico).
- Nos últimos nove anos, o município vivenciou, pelo menos, 10 eventos de enchentes e inundações. O desastre de maio de 2024 foi o de maior magnitude, atingindo 6.000 pessoas.
- Os bairros mais recorrentemente afetados com mais intensidade pelos desastres são sempre aqueles localizados em áreas de Alto e Muito alto risco para enchentes e deslizamentos.

A área urbana de Sapucaia do Sul está localizada em cotas baixas sobre as planícies de inundação do Rio dos Sinos e seus afluentes Arroios José Joaquim, Men de Sá e São Bento (CPRM, 2012). Em virtude da expansão urbana ter ocorrido em áreas de risco (Mengue et al., 2017), diversos bairros estão sujeitos a inundações (CPRM, 2012).

Em virtude do padrão de ocupação do solo, Sapucaia do Sul também está sujeita à **deslizamentos:**

“Além das áreas inundáveis, existem ocupações em áreas de encosta suscetíveis a deslizamentos, com o risco agravado pela ocupação desordenada, lançamento de esgoto e águas servidas, ausência de drenagem pluvial/superficial, e da realização de cortes nas encostas para construção de moradias (tipo corte/aterro)” (CPRM,2012).

Em mapeamento realizado em novembro de 2012 pelo Serviço Geológico do Brasil, foram identificados oito setores de alto e muito alto risco, conforme mostra o **Quadro 2**.

Quadro 2 - Características dos setores de risco alto e muito alto a movimentos de massas e enchentes

Setor	Bairro	Características	Risco		Em risco	
			Tipo	Intensidade	Casas	Pessoas
01	Bairro Zoológico/Carioca	Moradias precárias, ausência de sistema de saneamento básico (esgoto jogado diretamente no ambiente) e de drenagem superficial/pluvial.	Inundação	Muito Alto	100	400
02	Colonial	Região carente de saneamento básico e sistema de drenagem superficial/pluvial, com agravante de assoreamento do canal por lixo e aterro.	Inundação e erosão de margem	Muito alto	30	120
03	Fortuna	Moradias precárias, ausência de sistema de saneamento básico (esgoto jogado diretamente no ambiente) e de drenagem superficial/pluvial.	Inundação	Alto	120	480
04	Getúlio Vargas	Moradias precárias, ausência de sistema de saneamento básico e de drenagem superficial/pluvial.	Inundação e erosão de margem	Muito Alto	20	80
05	Costa do Morro	Ocupação urbana irregular localizada em antiga pedreira com histórico de rolamento de blocos e pequenos deslizamentos, algumas moradias situam-se em aterros instáveis em áreas muito íngremes.	Deslizamentos	Muito Alto	20	80
06	Lomba da Palmeira (Rua Justino Camboim)	Ocupação irregular em Área de Preservação Permanente (APP), moradias muito precárias.	Inundação e deslizamentos	Muito Alto	3	12
07	Lomba da Palmeira (Rua Justino Camboim x Beco João Saudade)	Moradias precárias, ocupação predominantemente do tipo corte/aterro, ausência de sistema de saneamento básico e de drenagem pluvial/superficial.	Deslizamentos	Alto	30	120
08	Parque Joel	Moradias precárias, ocupação predominantemente do tipo corte/aterro, ausência de sistema de saneamento básico e de drenagem pluvial/superficial.	Deslizamentos	Alto	30	120

Fonte: CPRM (2012). Elaborado pelas pesquisadoras.

Dados da MUNIC 2020 (Pesquisa de Informações Básicas Municipais) mostram a ocorrência de processos e ações que resultam em impacto no ambiente, especificamente: poluição de algum corpo d'água, existência de moradia em situação de risco ambiental e falta de saneamento (destinação inadequada do esgoto doméstico) (IBGE, 2024a).

Tudo isso torna o município vulnerável a desastres. Assim, entre 2016 e 2019 o município foi atingido por alagamentos, processo erosivo acelerado, enchentes ou inundações graduais e enxurradas ou inundações bruscas.

Em relação às enchentes, inundações e enxurradas, o último evento registrado na MUNIC 2020 (IBGE, 2024a) foi o que ocorreu em 2017. Neste, foram atingidas edificações em área urbana e pessoas foram deslocadas ou ficaram desabrigadas, não há registro de óbito. As áreas do município afetadas foram distintas: naturalmente inundáveis, não usualmente inundáveis e as com ocupações regulares e irregulares. As ações de

enfrentamento envolveram: construção de canais de macrodrenagens, construção de parque, desassoreamento de corpos hídricos, retificação de rios, aumento de calha ou desvio de cursos d'água, realocação da população que vive em área de risco, revegetação e revitalização de rios ou bacias.

Mais recentemente, Sapucaia do Sul enfrentou as enchentes de 2023 e 2024, cada uma mais intensa que a anterior. O **Quadro 3** traz algumas informações sobre os desastres dos últimos nove anos.

Quadro 3 - Enchentes e inundações dos últimos nove anos

Ano	Pessoas afetadas	Bairros atingidos	Área de risco, conforme Quadro 2	Pessoas abrigadas
Jul/2015	-	Carioca, Fortuna	Muito Alto, Alto	22 famílias
Jun/2017	-	Carioca, Cohab, Fortuna	Carioca: Muito Alto Fortuna: Alto	5 famílias
Dez/2017	-	Cohab	-	-
Fev/2018	-	Pasqualini	-	-
Abr/2019	-	Walderez	-	-
Jul/2020	-	Carioca, Fortuna	Muito Alto, Alto	-
Jun/2023	-	Carioca, Fortuna	Muito Alto, Alto	-
Set/2023	-	Boa Vista, Camboim, Carioca, Cohab, Colonial, Fortuna, Freitas, Getúlio Vargas, Horto Florestal, Jardim, Lomba da Palmeira, Pasqualini, Piratini, Primor, São Jorge, São José, Sete, Vachi, Vargas, Walderez.	Muito Alto: Carioca, Colonial, Getúlio Vargas, Lomba da Palmeira Alto: Fortuna	15
Nov/2023	358	Carioca e Fortuna	Muito Alto e Alto	108
Mai/2024	6.000	Carioca e Fortuna	Muito Alto e Alto	945*

Fonte: Costa (2023), METSUL.COM (2023), UFRGS (2024), SAPUCAIA DO SUL (2023f, 2024a), GZH (2011), Correio Sapucaense (2015, 2017, 2020), Correio do Povo (2017), Diário Gaúcho (2018). Elaborado pelas pesquisadoras. * Em 16/05/24.

Em relação à enchente de maio de 2024, o **Quadro 4** traz informações sobre o nível do rio dos sinos e da quantidade de pessoas afetadas. Fica evidenciada a magnitude do desastre, maior que os ocorridos anteriormente.

Quadro 4 - Boletim de Monitoramento dos Desabrigados e Nível do Rio dos Sinos referente a enchente de maio de 2024 em Sapucaia do Sul (de 2 a 16/maio)

Hora/Data	Aferição Rio dos Sinos	Cota de Atenção	Cota de Inundação	Acolhimento:			Total Pessoas Abrigadas
				EMEF Hugo Gerdau	EMEF Otaviano Silveira	salões comunitários, igrejas e associações	
18h- 16/05	6,88m	4m	4,5m	240	360	345	945
21h-11/05	5,70m	4m	4,5m	240	360	345	945
19h-7/05	7,11m	4m	4,5m	245	420	387	1.052
20h- 6/05	7,48m	4m	4,5m	245	420	-	665
20h- 5/05	7,82m	4m	4,5m	232	419	-	651
20h-04/05	8,1m	4m	4,5m	160	406	-	566
19h- 3/05	7,64m	4m	4,5m	73	249	-	322
18h- 2/05	6,09m	4m	4,5m	-	42	105	147

Fonte: Sapucaia do Sul (2024a,b,c,d,e,f). Elaborado pelas pesquisadoras.

4.1 Perfil das pessoas afetadas pelo desastre de maio de 2024

Para conhecer o perfil das pessoas que foram afetadas pelo desastre de maio de 2024, aplicamos um questionário online entre 30 de maio e 10 de junho. O questionário foi divulgado nas redes sociais das pesquisadoras, ao final, obteve-se 45 respostas.

Verificou-se que, 34 (75,6%) pessoas eram residentes do bairro Fortuna e 28 (62,2%), afirmaram estar cientes de que residem em área de risco, sendo que 23 (51,1%), já haviam passado por outras enchentes no município. Diante disso, 40 (88,9%) pessoas informaram que gostariam de se mudar, caso tenham condições.

Durante o desastre de maio de 2024, 42 (93,3%) pessoas saíram de suas casas e precisaram de acolhimento. Destas, a maior parte, 24 (63,2%), buscou abrigo na casa de amigos ou familiares e 9 (23,7%) foi abrigada na EMEF Otaviano Silveira (abrigo municipal).

Em relação às profissões, há grande variação, as mais mencionadas foram: dona de casa (11 pessoas, 24,4%) e cuidados domésticos (4 pessoas, 8,89%). Relevante identificar que 29 (64,4%) pessoas estão inscritas no Cadastro Único; 30 (66,7%), tinham filhos; e 36 (80%), eram os responsáveis pelo sustento da família. Um dado importante é a

quantidade de animais de estimação que estas famílias possuem: 34 (75,6%), possuíam animais de estimação, sendo que 20, tinham mais de um.

Em relação à escolaridade, o **Quadro 5** traz os resultados.

Quadro 5- Escolaridade

Etapa	Quantidade	Percentual
Ensino fundamental incompleto	13	28,9
Ensino fundamental completo	4	8,9
Ensino médio incompleto	3	6,7
Ensino médio completo	14	31,1
Ensino superior incompleto	7	15,6
Ensino superior completo	1	2,2
Pós-graduação	3	6,7
Total	45	100

Fonte: coleta realizada pelas pesquisadoras.

5. Capacidade de Gestão Local para o enfrentamento de desastres

Nesta seção, apresentamos dados que permitem avaliar a capacidade de gestão local no que tange à prevenção, preparação e resposta a desastres.

Visão geral:

- O quadro de pessoal da administração direta é formado em sua maioria por servidores estatutários com ensino superior. Entre os comissionados, a escolaridade é inferior: metade possui ensino médio.
- Das capacitações sobre meio ambiente ofertadas pelo governo federal de 2016 a 2019, Sapucaia do Sul participou de menos da metade das oportunidades de treinamento.
- Existência de instrumentos voltados ao planejamento urbano que preveem ações para enfrentamento de desastres, incluindo prevenção, preparação e resposta. Contudo, embora mencione a existência de um Plano de Contingência, o mesmo não estava acessível de forma online em maio de 2024.
- Prevenção de escorregamentos ou deslizamentos de encosta não está contemplada na Lei de Uso e Ocupação do Solo, isso é relevante dado que o município está sujeito a este tipo de risco. Soma-se a isso a inexistência de leis específicas de prevenção de enchentes, inundações e deslizamentos, todos riscos aos quais a população está sujeita.
- Inexistência de mecanismo de controle e fiscalização para evitar ocupação em áreas de áreas suscetíveis a desastres, isso é relevante dado que a área urbana está localizada em uma planície de inundação e que a expansão urbana se deu em áreas de risco.
- A área da saúde é a que se mostra mais equipada e preparada em termos de estrutura e serviços para contribuir com os esforços de Resposta a desastres.
- A área da assistência tem lacunas importantes, especialmente na área de segurança alimentar (ausência de cozinha comunitária) e nas atividades de cadastramento e de atenção a grupos vulneráveis. Destaca-se a carência de capacidade para proteger mulheres em situação de violência: ausência de abrigos e de monitoramento de violência doméstica.
- Ressalta-se: Sapucaia do Sul e seus vizinhos, Esteio e São Leopoldo, carecem de abrigos para grupos vulneráveis e desalojados e para mulheres em situação de violência e risco de morte.
- Sapucaia do Sul não possui Plano Municipal de Transporte, embora tenha um departamento dedicado à esta política. Também não possui Núcleos de Defesa Civil, cuja função é desenvolver um processo de orientação permanente junto à comunidade.
- Sapucaia do Sul se articula com os municípios da região por meio de consorciamento em áreas críticas para a Prevenção e Resposta a desastres.
- Em relação à Reabilitação de desastres, a área mais frágil é a da habitação, embora registre a existência de um Plano Municipal de Habitação, Sapucaia do Sul informou realizar três ações das oito citadas na MUNIC 2020.

Nos tópicos que seguem, utilizamos dados referentes aos municípios do entorno de Sapucaia do Sul, Esteio e São Leopoldo. Tais informações foram adicionadas para fins de contextualização e porque tanto o evento quanto os danos dos desastres não se limitam a fronteiras limítrofes, sendo problemas intermunicipais. Assim, as capacidades estatais para enfrentar desastres devem ser consideradas na realidade da rede de municípios e buscando sinergia, sob o risco de serem anuladas/sobrecarregadas caso um dos municípios do entorno não seja capaz de agir adequadamente.

Informações complementares:

- Sapucaia do Sul: tem 58,247 km² e 142.508 pessoas estimadas, sendo classificado como município de porte populacional 6.
- Esteio: tem 27,676km² e 83.352 pessoas estimadas, sendo classificado como município de porte populacional 5.
- São Leopoldo: tem 103,009km² e 240.378 pessoas estimadas, sendo classificado como município de porte populacional 6.

Utilizamos a classificação da **Política Nacional de Defesa Civil** (Ministério da Integração Nacional, 2007):

- **Prevenção de Desastres:** compreende as ações de *Avaliação de Riscos de Desastres* (estudos das áreas de riscos que viabilizem a elaboração de bancos de dados e mapas sobre ameaças, vulnerabilidades e riscos de desastres) e *Redução de Riscos de Desastres* (*não estrutural*: planejamento da ocupação e/ou da utilização do espaço geográfico, legislação de segurança contra desastre; *estrutural*: medidas que englobam obras de engenharia).

- **Preparação para Emergências e Desastres:** visa otimizar as ações através de uma série de projetos, entre os quais: de Monitorização, Alerta e Alarme, Mudança de Cultura, Planejamento Operacional e de Contingência.

- **Resposta aos Desastres:** compreende ações de *Socorro, Assistência às Populações Vitimadas* (respostas logísticas, assistenciais, promoção da saúde) e *Reabilitação do Cenário do Desastre* (desobstrução e remoção de escombros, limpeza, descontaminação, desinfecção e desinfestação, reabilitação dos serviços essenciais, recuperação de unidades habitacionais de baixa renda).

- **Reconstrução:** objetivo de longo prazo e dependente do alcance dos demais: restabelecer os serviços públicos, a economia e o bem-estar da população, bem como recuperar os ecossistemas, melhorar instalações e estruturas e reduzir as vulnerabilidades aos desastres.

5.1 Quadro de pessoal

O quadro de pessoal da administração direta de Sapucaia do Sul é formado em sua maioria por servidores estatutários. O IBGE disponibiliza dados de escolaridade apenas para 2018, nota-se que entre os estatutários, a maioria tem ensino superior; entre os comissionados, 50% têm ensino médio.

Tabela 1: Composição do quadro de pessoal da administração direta

Vínculo	2018			2021	
	Quantidade		Ensino superior	Quantidade	
Estatutários	2143	74%	68%	2165	76%
Celetistas	230	8%	40%	346	12%
Comissionados	288	10%	36%	272	10%
Estagiários	97	3%	64%	60	2%
Sem vínculo permanente	133	2%	13%	1	0
Total	2891	100	-	2844	100

Fonte: IBGE (2024a); MUNIC (2021, 2018). Elaborado pelas pesquisadoras.

Em relação à participação do quadro de pessoal em capacitações sobre temas relacionados à impacto ambiental e meio ambiente, o **Quadro 6** mostra que Sapucaia do Sul participou de menos da metade das capacitações ofertadas pelo governo federal no período 2016-2019, a vizinha Esteio teve um desempenho semelhante e somente São Leopoldo participou de mais da metade dos treinamentos.

Quadro 6 - Participação dos servidores dos municípios de Sapucaia do Sul, Esteio e São Leopoldo em treinamentos sobre meio ambiente ofertados pelo governo federal de 2016 a 2019

Tema	Sapucaia do Sul	Esteio	São Leopoldo
Estruturação da gestão municipal de meio ambiente	Não	Não	Sim
Licenciamento	Não	Sim	Não
Educação ambiental	Sim	Sim	Sim
Educação ambiental voltada para a agricultura familiar	Sim	Não	Não
Cadastro ambiental rural	Não	Não	Não
Resíduos sólidos	Sim	Sim	Sim
Produção e consumo sustentáveis	Não	Não	Não
Mudança do clima	Não	Não	Sim
Recursos hídricos	Sim	Não	Sim
Participação social em fóruns e colegiados de meio ambiente	Não	Não	Sim
Outras	Não	Não	Não

Fonte: IBGE (2024a); MUNIC (2020). Elaborado pelas pesquisadoras.

5.2 Estrutura instalada para prevenir e responder aos desastres

Analisamos a estrutura organizacional da prefeitura de Sapucaia do Sul e a disponibilidade de equipamentos importantes para o desenvolvimento de ações de **Prevenção** e de **Resposta aos desastres**.

Em relação à **estrutura organizacional** relevante para ações de **Prevenção** e de **Resposta aos desastres**, o **Quadro 7** mostra que:

- Sapucaia do Sul possui secretarias exclusivas de Meio Ambiente, de Assistência Social e de Saúde.
- Esteio e São Leopoldo não possuem secretaria exclusiva para as ações de Assistência Social.

- A política de transporte não é atendida por estrutura organizacional exclusiva em nenhum dos três municípios. Mais adiante veremos que Sapucaia do Sul não possui Plano Municipal de Transporte.
- Apenas São Leopoldo possui uma Secretaria destinada à política habitacional.
- Os três municípios possuem estrutura exclusiva de Secretaria de Obras, a qual, em Sapucaia do Sul, compartilha com a Secretaria de Meio Ambiente a gestão de resíduos.
- Apenas Sapucaia do Sul divide a secretaria de Segurança Pública com outra pasta.
- Sapucaia do Sul e São Leopoldo, embora tenham Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), ou órgão que cumpre este papel, não possuem Núcleos de Defesa Civil, cuja função é desenvolver um processo de orientação permanente junto à comunidade (Lucena, 2005). Esteio foi o único que indicou a presença deste equipamento.
- No que se refere à articulação institucional, Sapucaia do Sul demonstra participar de Consórcios Públicos em áreas críticas para a Prevenção e Resposta a Desastres.

Quadro 7 - Estrutura organizacional instalada relevante para ações de Prevenção e de Resposta aos desastres

Estrutura instalada	Sapucaia do Sul	Esteio	São Leopoldo
Secretaria de Meio Ambiente	Exclusiva	Exclusiva	Exclusiva
Secretaria Assistência Social	Exclusiva	Em conjunto com outras	Em conjunto com outras
Secretaria de Habitação	Em conjunto com outras	Em conjunto com outras	Exclusiva
Secretaria de Saúde	Exclusiva	Exclusiva	Exclusiva
Secretaria de Transportes	Em conjunto com outras	Subordinada a outra	Subordinada a outra
Secretaria de Obras	Exclusiva	Exclusiva	Exclusiva
Secretaria de Segurança Pública	Em conjunto com outras	Exclusiva	Exclusiva
COMPDEC ou órgão similar: [existência]	Sim	Sim	Sim
-COMPDEC com espaço físico exclusivo	Sim	Sim	Sim
-COMPDEC com viatura	Sim	Não	Sim
-COMPDEC com computadores	Sim	Sim	Sim
-COMPDEC com GPS	Não	Não	Sim
-COMPDEC com coletes	Sim	Sim	Sim
Núcleo de Defesa Civil	Não	Sim	Não
Faz parte de Consórcio público:	-	-	-
- Habitação	Não	Não	Não
- Meio ambiente	Intermunicipal (1)	Intermunicipal (2)	Não
- Transporte	Não	Intermunicipal (2)	Não
- Saneamento Básico	Intermunicipal (1)	Intermunicipal (3)	Intermunicipal (5)
- Gestão de Águas	Intermunicipal (1)	Intermunicipal (4)	Não
- Resíduos Sólidos	Intermunicipal (1)	Intermunicipal (4)	Não

Fonte: IBGE (2024a); MUNIC (2021,2020,2019,2018); SAPUCAIA DO SUL (2024i); SÃO LEOPOLDO (2024); ESTEIO (2024). Elaborado pelas pesquisadoras. (1) Lei 3108/2009 (município sede: Esteio); (2) Lei 5183/2010; (3) Lei 4386/2007 (município sede: Esteio); (4) Lei 7028/2018 (município sede: Canoas); (5) Pró-Sinos (Consórcio Público de Saneamento Básico da Bacia Hidrográfica do Rio do Sinos).

O **Quadro 8** mostra a situação dos três municípios no que tange aos **equipamentos** relevantes para ações de **Resposta a desastres (socorro, assistência, saúde e reabilitação de cenário)**.

Em relação aos instrumentos de **Socorro**:

- Os três municípios possuem equipe de corpo de bombeiros e guarda municipal, importantes para ações de assistência imediata.

Em relação aos instrumentos de **Assistência**:

- Nenhum dos três municípios possui abrigos para grupos vulneráveis e desalojados e para mulheres em situação de violência e risco de morte.
- Sapucaia do Sul é o único município que não possui Centro de referência especializado para população em situação de rua. Na ausência da atuação estatal, uma OSCIP oferta serviços a esta população¹.
- Esteio é o único município que possui unidades exclusivas para cadastramento e revisão cadastral.
- São Leopoldo possui o maior número CRAS (5) entre os três municípios (Sapucaia do Sul possui 4 e Esteio, 2), o que se explica pela sua extensão territorial.
- Os três municípios possuem apenas um CREAS cada.

Em relação aos instrumentos de **Saúde**:

- Sapucaia do Sul possui menor quantitativo de Centros de saúde/unidades básicas entre os três municípios, apesar de ser maior e mais populoso que Esteio.
- Sapucaia do Sul e São Leopoldo possuem Hospital, Unidades Móveis de Saúde e serviço de Unidade de Pronto Atendimento.
- Sapucaia do Sul é o único município que não possui leitos de UTI neonatal e de cuidados intermediários (destinado a usuários em situação clínica de risco moderado).

Em relação aos instrumentos de **Reabilitação do Cenário**:

- Reduzida extensão da rede coletora de esgotos de Sapucaia, se comparada aos demais municípios.

¹ República Esperançar – Sapucaia do Sul, ver: <https://adra.org.br/projetos/republica-esperancar/>

Quadro 8 - Equipamentos relevantes para ações de Resposta aos desastres

Tipo de Resposta	Equipamentos de assistência	Sapucaia do Sul	Esteio	São Leopoldo
Socorro	Unidade do Corpo de Bombeiros [existência]	Sim	Sim	Sim
	Guarda Municipal [existência]	Sim	Sim	Sim
Assistência	Abrigo para famílias desabrigadas/desalojadas vítimas de desastres [existência]	Não	Não	Não
	Unidades exclusivas de cadastramento e/ou revisão cadastral [existência]	Não	Sim	Não
	CRAS [quantidade]	4	2	5
	CREAS [quantidade]	1	1	1
	Casa-abrigo para atendimento a mulheres em situação de violência e risco de morte [existência]	Não	Não	Não
	Centro de referência especializado para população em situação de rua [existência]	Não	Sim	Sim
Saúde	Postos de saúde [quantidade]	14	-	-
	Centro de saúde/unidade básica [quantidade]	12	15	26
	Hospital geral [quantidade]	1	1	2
	Unidade móvel terrestre [quantidade]	1	-	4
	Unidade móvel de nível pré-hospitalar na área de urgência [quantidade]	3	-	5
	Centro de atenção psicossocial [quantidade]	3	3	3
	Pronto atendimento [quantidade]	1	-	2
	Leitos/berços de unidade de terapia intensiva neonatal	Não	Sim	Sim
	Leitos/berços de unidade de cuidados intermediários	Não	Sim	Sim
	Estabelecimento de saúde públicos ou conveniados ao SUS que realizam parto hospitalar	Sim	Sim	Sim
Reabilitação do Cenário	Extensão total da rede coletora de esgoto	56km	75km	123km

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE (2024c); IBGE (2024a); MUNIC (2021, 2020, 2018, 2017) MDS (2024c), Censo SUAS 2023. Elaborado pelas pesquisadoras. Obs: (-) =informação indisponível.

5.3 Prevenção e enfrentamento de desastres nos instrumentos de planejamento

Sapucaia do Sul possui instrumentos voltados ao planejamento urbano que preveem ações para enfrentamento de desastres, incluindo prevenção, preparação e resposta. Enfocamos três instrumentos de planejamento urbanísticos, dando atenção às diretrizes relacionadas à prevenção de riscos associados a desastres: o Plano Plurianual, o Plano Diretor e o Plano Municipal de Saneamento Básico em razão de sua centralidade nesta temática.

O **Plano Plurianual** (2022-2025) prevê R\$ 240.000,00 para manutenção das atividades de defesa civil para “Promover ações de prevenção, de enfrentamento e mitigação, preparação, resposta e reconstrução de cenários, nos desastres naturais ou tecnológicos. Identificar vulnerabilidades, propor medidas de proteção e contingenciamento, sempre visando a qualidade de vida da comunidade” (SAPUCAIA DO SUL, 2024j, p. 3). Também foram previstas ações de revitalização de arroios e córregos e manutenção das redes de esgoto, nos valores respectivos de R\$ 1.000.000,00 e R\$ 2.000.000,00. Além destas, nenhuma palavra relacionada a mudanças climáticas, ações climáticas ou áreas de risco constam no documento.

O **Plano Diretor**, instituído em 2006 e atualizado pela última vez em 2012 (IBGE, 2024a: MUNIC, 2021), estabelece diretrizes para a integração e coordenação dos planos setoriais de água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos, controle de riscos ambientais e gestão ambiental, através do Plano de Saneamento. Além disso, prevê a realização de estudos de impacto prévio de intervenções urbanísticas e o desenvolvimento de programas para prevenir e esclarecer a população sobre a ocupação em áreas de risco. É interessante observar que o Conselho que monitora o plano, Conselho Municipal Gestor Do Plano Diretor, é composto por representantes das Secretarias de Planejamento Urbano e Habitação; Meio Ambiente; Segurança e Trânsito; Fazenda; Governo e Obras, além de associações da sociedade civil entre elas a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) (SAPUCAIA DO SUL, 2021).

O **Plano Municipal de Saneamento Básico**, resulta da contratação de uma consultoria pelo Consórcio Público de Saneamento Básico da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, do qual o município é integrante, com o propósito de elaborar os Planos Municipais e Regional de Saneamento Básico dos 25 municípios consorciados. Este Plano abrange serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Ele define ações de contingência e emergência para problemas na drenagem urbana, tais como inundações, enxurradas, deslizamentos de encostas e movimentos do solo. As ações emergenciais previstas são: 1) comunicação à população, instituições, autoridades e defesa civil; e 2) reparo das instalações danificadas.

5.4 Políticas Públicas para gestão de riscos

As políticas públicas e gestão de riscos fornecem capacidades para que o município enfrente riscos, desastres e danos decorrentes. Os **Quadros 9 e 10** trazem informações sobre a existência de instrumentos de gestão de riscos em Sapucaia do Sul, Esteio e São Leopoldo.

Destacamos **pontos que merecem atenção** em relação à capacidade dos municípios para enfrentar desastres.

Em relação aos instrumentos de **Prevenção de Desastres (Quadro 9)**:

- Esteio e São Leopoldo não possuem Plano Municipal de Redução de Riscos.

- Sapucaia do Sul (e Esteio) não contempla a prevenção de escorregamentos ou deslizamentos de encosta na Lei de Uso e Ocupação do Solo, isso é preocupante já que o município está sujeito a este tipo de risco.
- Esta ausência se soma à inexistência de leis específicas de prevenção de enchentes, inundações e deslizamentos, todos riscos aos quais a população de Sapucaia do Sul está sujeita.
- Nenhum dos três municípios possuem plano de implantação de obras e serviços para redução de riscos de desastres, embora possuam Secretarias exclusiva para a pasta de obras.

Em relação aos instrumentos de **Preparação para Desastres (Quadro 9)**:

- Preocupa que Sapucaia do Sul não possua mecanismo de controle e fiscalização para evitar ocupação em áreas de áreas suscetíveis a desastres, tendo em vista que sua área urbana está localizada em uma planície de inundação e que sua expansão urbana se deu em áreas de risco.
- Embora mencione a existência de um Plano de Contingência, o mesmo não estava acessível de forma online em maio de 2024.

Quadro 9- Instrumentos de gerenciamento de riscos: Prevenção e Preparação para Desastres

Instrumento de gerenciamento de riscos		Sapucaia do Sul	Esteio	São Leopoldo	
Prevenção	Avaliação de riscos	Plano Municipal de Redução de Riscos	Sim	Não	Não
		Mapeamentos de áreas de risco de enchentes ou inundações sistema de alerta antecipado de desastres	Sim	Sim	Sim
		Carta geotécnica de aptidão à urbanização	Não	Não	Não
	Redução de riscos- não estrutural	Lei de uso e ocupação do solo que contemple a prevenção de enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas	Sim	Sim	Sim
		Lei de Uso e Ocupação do Solo que contemple a prevenção de escorregamentos ou deslizamentos de encostas	Não	Não	Sim
		Lei específica que contemple a prevenção de enchentes ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas	Não	Sim	Não
		Lei específica que contemple a prevenção de escorregamentos ou deslizamentos de encostas	Não	Não	Não
	Redução de riscos- estrutural	Programa de realocação de população de baixa renda em área de risco	Sim	Não	Não
		Projetos de engenharia relacionados ao evento	Sim	Não	Não
		Plano de implantação de obras e serviços para redução de riscos de desastres	Não	Não	Não
Preparação	Desenvolve programa ou ação de prevenção contra problemas climáticos para o setor agropecuário	Não	Não	Sim	
	Mecanismos de controle e fiscalização para evitar ocupação em áreas suscetíveis aos desastres	Não	Sim	Não	
	Plano de Contingência	Sim	Sim	Sim	
	Sistema de alerta antecipado de desastres	Sim	Sim	Sim	
	Cadastro de risco	Sim	Sim	Não	

Fonte: IBGE (2024a); Munic (2021, 2020, 2019, 2018). Elaborado pelas pesquisadoras.

Em relação aos instrumentos de **Resposta aos Desastres (Quadro 10)**:

- Sapucaia do Sul possui somente metade dos instrumentos pesquisados nas MUNICs, tal quadro pode ser usado como orientação para iniciativas prioritárias.
- Os três municípios carecem de Plano Municipal de Transporte. Anteriormente, verificou-se que Sapucaia do Sul não tem estrutura organizacional exclusiva para esta política pública.
- Sapucaia do Sul e Esteio não têm Plano Municipal de Segurança Pública. Apenas Esteio destina estrutura organizacional exclusiva para a pasta, Sapucaia do Sul divide a Secretaria de Segurança Pública com a pasta de Transportes.
- No campo das ações de assistência, Sapucaia do Sul não mantém cozinhas comunitárias, e não possui serviço de acolhimento para populações vulneráveis (crianças e adolescentes, idosos, jovens e adultos com deficiência, mulheres em situação de violência).
- *Reabilitação do Cenário*, todos os municípios têm Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, mas apenas São Leopoldo tem um sistema municipal de informações de caráter público sobre os serviços de saneamento.
- Em relação à reabilitação, são pontos fortes a existência de Plano Municipal de Habitação e de cadastro de famílias interessadas em programas de habitação. Contudo, Sapucaia do Sul registrou realizar três ações de habitação das oito citadas na MUNIC 2020; São Leopoldo teve o melhor desempenho entre os três municípios, indicando a realização de cinco ações. Somente Esteio registrou não possuir Plano Municipal de Habitação e cadastro de famílias interessadas em programas de habitação.

Quadro 10- Instrumentos de gerenciamento de riscos: Resposta a Desastres

Instrumento de gerenciamento de riscos		Sapucaia do Sul	Esteio	São Leopoldo
Logística	Plano Municipal de Transporte [existência]	Não	Não	Não
	Plano Municipal de Segurança Pública [existência]	Não	Não	Sim
	Atendimento à distância: envio de sms para o cidadão	Não	Sim	Não
	Recebimento de sms do cidadão	Não	Não	Não
	Aplicativos criados pela prefeitura	Não	Não	Não
	Aplicativos criados por outros organismos ou cidadãos a partir de informações ou dados disponibilizados pela prefeitura	Não	Sim	Não
	Sistemas digitais: centro de controle e operações	Sim	Sim	Sim
	Sensores para monitoramento de área de risco	Não	Sim	Não
Assistência	Lei Municipal de Segurança Alimentar com recursos previstos	Sim	Não	Não
	Faz doação de alimentos	Não	Não	Sim
	Faz manutenção de cozinhas comunitárias	Não	Não	Não
	Serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes	Sim	Sim	Sim
	Serviço de acolhimento institucional para adultos e famílias	Não	Não	Sim
	Serviço de acolhimento institucional para idosos	Não	Sim	Sim
	Serviço de acolhimento institucional para jovens e adultos com deficiência	Não	Não	Sim
	Serviço de acolhimento institucional para mulheres em situação de violência	Não	Não	Não
Saúde	Vigilância sanitária	Sim	Sim	Sim
	Vigilância epidemiológica	Sim	Sim	Sim
	Controle de endemias	Sim	Sim	Sim
	Programa de Saúde da Família	Sim	Sim	Sim
	População dispõe de serviço de atendimento de emergência municipal	Sim	Sim	Sim
	Município é capaz de referenciar a atenção básica	Sim	Sim	Sim
	Central de gestão em saúde	Sim	Sim	Sim
	Serviço de nefrologia (hemodiálise - hd e diálise peritoneal intermitente - dpi)	Sim	Sim	Sim
Reabilitação	Sistema municipal de informações de caráter público sobre os serviços de saneamento	Não	Não	Sim
	Possui plano de gestão integrada de resíduos sólidos, nos termos da política nacional de resíduos sólidos	Sim	Sim	Sim
	Plano Municipal de Habitação	Sim	Não	Sim
	Cadastro ou levantamento de famílias interessadas em programas habitacionais	Sim	Não	Sim
	Ações na área de habitação:	-	-	-
	Construção de unidades habitacionais	Não	Sim	Não
	Aquisição de unidades habitacionais	Não	Não	Não
	Melhoria de unidades habitacionais	Sim	Não	Sim
	Oferta de material de construção	Não	Não	Não
	Oferta de lotes	Não	Não	Sim
	Regularização fundiária	Sim	Sim	Sim
	Urbanização de assentamentos	Não	Não	Sim
	Aluguel social	Sim	Sim	Sim

Fonte: IBGE (2024a); Munic (2021, 2020, 2019, 2018). Elaborado pelas pesquisadoras.

5.5 Experiência na gestão de riscos: a atuação frente à pandemia de COVID-19

A pandemia de Covid-19 foi considerada um desastre natural do tipo biológico de proporção mundial. No Brasil, acumularam-se 38.806.622 casos e 712.205 óbitos ocasionados pela doença, entre os quais 653 ocorreram em Sapucaia do Sul (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2024b). Os efeitos da Covid-19 e das enchentes que atualmente atingem os municípios gaúchos são similares em diversos aspectos, especialmente no impacto sobre a saúde pública e o bem-estar social. Ambos podem causar sobrecarga sobre os sistemas médicos, interrupções econômicas significativas e destruição de estruturas críticas. Além disso, têm profundos impactos psicológicos entre os afetados e exacerbam desigualdades sociais, atingindo desproporcionalmente as comunidades mais vulneráveis, gerando aumento indiscriminado da pobreza e da fome. A experiência na gestão dos riscos e efeitos da pandemia de Covid-19 é valiosa para compreendermos o nível de preparo de Sapucaia do Sul para enfrentar este novo desastre.

O **Quadro 11** demonstra que Sapucaia do Sul implementou **medidas de proteção contra a contaminação por Covid-19**, as quais podem ser aplicadas na gestão dos riscos infecciosos referentes às enchentes. Importante observar que o município não distribuiu kits de limpeza, recurso atualmente crucial para a *Recuperação do Cenário de Desastre*. Também, não desenvolveu ações de *Logística* para controlar a circulação na cidade, aspecto já enfatizado como uma das fragilidades dos instrumentos de gestão de risco de Sapucaia do Sul.

Comparando a experiência dos três municípios:

- São Leopoldo, embora seja maior, se mostra menos preparado, não realizou nenhuma das ações de proteção.
- Nenhum dos municípios adotou medida de rodízio na circulação de automóveis, motocicletas, ônibus ou outro transporte público ou privado.

Quadro 11- Ações de proteção das famílias e indivíduos em situação de risco de contaminação durante a pandemia da Covid-19

Ação	Sapucaia do Sul	Esteio	São Leopoldo
Distribuiu kits de higiene (álcool em gel, papel higiênico, sabonete, creme dental e escovas de dentes)	Sim	Sim	Não
Distribuiu kits de limpeza (sacos de lixo, sabão em pedra, água sanitária ou desinfetante)	Não	Sim	Não
Distribuiu máscaras	Sim	Sim	Não
Ofertou espaços descentralizados de higienização para a população em situação de rua	Sim	Não	Não
O município adotou alguma medida de rodízio na circulação de automóveis, motocicletas, ônibus ou outro transporte público ou privado no período da pandemia da COVID-19	Não	Não	Não

Fonte: IBGE (2024a); Munic (2020). Elaborado pelas pesquisadoras.

No que concerne à **proteção contra o risco de vulnerabilidade**, o **Quadro 12** indica que:

- Sapucaia do Sul **possui experiência** na distribuição de cestas básicas e criação de locais provisórios de acolhimento, ações que devem ser replicadas.
- Por outro lado, demonstra **pouca experiência** em acolhimento institucional, cadastramento emergencial, organização de doações e monitoramento de violência doméstica, quesitos fundamentais para uma *Resposta* efetiva ao desastre. Considerando que o município está sendo responsável pelo acolhimento de grandes contingentes populacionais vindos de outras cidades, estas mostram-se ações prioritárias a serem desenvolvidas.

Em termos de comparação da experiência dos três municípios vizinhos:

- Entre os três municípios, Sapucaia do Sul foi o que desenvolveu o menor número de ações de proteção dos grupos em vulnerabilidade.
- Somente Esteio desenvolveu ações de monitoramento de violência doméstica.
- Nenhum dos municípios promoveu acolhimento para pessoas em situação de rua.
- Nenhum dos municípios desenvolveu política de auxílio emergencial próprio.

Quadro 12- Ações de proteção das famílias e indivíduos em situação de risco de vulnerabilidade durante a pandemia da Covid-19

Ação	Sapucaia do Sul	Esteio	São Leopoldo
Distribuiu cestas básicas ou crédito alimentar para as famílias que recebem Bolsa Família	Sim	Sim	Sim
Distribuiu cestas básicas ou crédito alimentar para a população que foi atingida economicamente pela pandemia e não estava inscrita no Bolsa Família	Sim	Sim	Não
Criou locais emergenciais (com oferta de refeições, higienização, triagem médica e atendimento psicossocial) de acolhimento provisório para a população em situação de rua	Sim	Não	Sim
Criou pontos de acolhimento para a população em situação de rua	Não	Não	Não
Organizou pontos de recebimento de doações de alimentos, roupas, produtos de higiene, produtos de limpeza e outros	Não	Sim	Sim
Cadastrou famílias e indivíduos no Cadastro Único e Programa Bolsa Família para acesso aos programas sociais e de proteção social	Não	Sim	Sim
Cadastrou indivíduos para recebimento do auxílio emergencial do governo federal	Não	Sim	Sim
Cadastrou indivíduos para recebimento do auxílio emergencial concedido pelo município	Não	Não	Não
Ampliou a cobertura para concessão de benefícios eventuais	Não	Não	Sim
Viabilizou a concessão de benefícios eventuais para a população atingida economicamente pela pandemia	Não	Não	Não
Viabilizou a manutenção do funcionamento dos CRAS e CREAS	Sim	Sim	Sim
Garantiu a manutenção do funcionamento das unidades de acolhimento municipais, independente do público atendido	Não	Sim	Sim
Garantiu a manutenção do funcionamento com atenção redobrada para as instituições de longa permanência para idosos	Sim	Sim	Sim
Garantiu a continuidade de atendimentos aos doentes crônicos monitorando este grupo em especial por conta das vulnerabilidades e risco aumentado	Sim	Sim	Sim
Monitorou violência doméstica e outros tipos de violência durante a pandemia	Não	Sim	Não

Fonte: IBGE (2024a); Munic (2020). Elaborado pelas pesquisadoras.

Em relação às **ações para evitar a sobrecarga do sistema de saúde local**, apresentadas no **Quadro 13**, Sapucaia do Sul foi capaz de criar espaços provisórios de atendimento, ampliar os leitos, fazendo isso autonomamente e de modo articulado com outros níveis de governo, e manter as Unidades do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) em funcionamento. Por outro lado, mesmo com essas ações, teve de referenciar os serviços em outros municípios (MUNIC, 2021), indicando que, apesar dos esforços empregados, possivelmente houve sobrecarga do sistema local. É relevante observar que o município não instalou hospital de campanha.

Quadro 13- Ações de proteção das famílias e indivíduos em situação de risco de agravo da saúde durante a pandemia da Covid-19

Ação	Sapucaia do Sul	Esteio	São Leopoldo
Houve a instalação de tendas de triagem para o combate da COVID-19, no município	Sim	Sim	Sim
O número de leitos foi ampliado para atender à demanda por internação no município em virtude da COVID-19:	Sim	Sim	Sim
-Ampliação de leitos por estrutura própria	Sim	Sim	Não
-Ampliação de leitos por pactuação com outro município	Não	Não	Não
-Ampliação de leitos por pactuação com o estado	Sim	Sim	Não
-Ampliação de leitos por pactuação com governo federal	Sim	Sim	Sim
-Contratação de leitos privados	Não	Não	Não
Foi instalado hospital de campanha durante a pandemia da COVID-19 no município	Não	Sim	Sim
Manteve as CAPS em funcionamento	Sim	Sim	Sim

Fonte: IBGE (2024a); Munic (2020, 2021). Elaborado pelas pesquisadoras.

6. Referências

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. **Atlas esgotos 2013**. Brasília, 2013. Disponível em: <https://www.aguaesaneamento.org.br/municipios-e-saneamento/rs/sapucaia-do-sul>. Acesso em 17 jun. 2024.

BALLESTE, Samantha Medeiros; CHIARELLI, Lígia Maria; NAOUMOVA, Natália. Ocupações irregulares nas reservas de bordas: O caso da reserva florestal padre Balduíno Rambo na cidade de Sapucaia do Sul/RS. PIXO - Revista de Arquitetura, Cidade e Contemporaneidade, v. 2, n. 7, 10 mar. 2019. DOI: <https://doi.org/10.15210/pixo.v2i7.14609>. Disponível em: <https://doi.org/10.15210/pixo.v2i7.14609>. Acesso em 09 junho 2024.

CORREIO DO POVO. Famílias de Sapucaia do Sul sofrem com alagamentos. Cidades, Porto Alegre, 7 dezembro 2017. Disponível em: <https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/cidades/fam%C3%ADlias-de-sapucaia-do-sul-sofrem-com-alagamentos-1.248868> Acesso em 29 maio 2024.

CORREIO SAPUCAIENSE. Enchente - Urgente: Alerta aos moradores dos bairros Fortuna e Carioca. Publicação no Facebook do Correio Sapucaense, Sapucaia do Sul, 15 julho 2015. Disponível em: https://www.facebook.com/correiosapucaense/photos/a.545087635572553/868421786572468/?type=3&mibextid=CTbP7E&rdid=s8WJOTdgy8WFLm9&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Froy1Lw8iBCGBYSF7%2F%3Fmibextid%3DCTbP7E Acesso em 29 maio 2024.

CORREIO SAPUCAIENSE. Forte chuva causa alagamentos. Publicação no Facebook do Correio Sapucaense, Sapucaia do Sul, 8 junho 2017. Disponível em: https://www.facebook.com/correiosapucaense/photos/a.545087635572553/139636929377712/?type=3&mibextid=CTbP7E&rdid=wRNsR0GXbmKHLBzQ&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2FUi9Sw8UqjdKdQz5r%2F%3Fmibextid%3DCTbP7E Acesso em 29 maio 2024.

CORREIO SAPUCAIENSE. Município vai auxiliar famílias atingidas pelas cheias. Publicação no Facebook do Correio Sapucaense, Sapucaia do Sul, 14 julho 2020. Disponível em: <https://www.facebook.com/100063565302768/posts/3120489741365650/?rdid=ft7E2FKW3PyR9Gzk> Acesso em 29 maio 2024.

COSTA, Jean. Cheia do Rio dos Sinos deixa mais de 1,1 mil pessoas fora de casa em Novo Hamburgo e Sapucaia do Sul. Jornal Diário Gaúcho, 24 de novembro de 2023. Disponível em: <https://diariogaucho.clicrbs.com.br/dia-a-dia/noticia/2023/11/cheia-do-rio-dos-sinos-deixa-mais-de-1-1-mil-pessoas-fora-de-casa-em-novo-hamburgo-e-sapucaia-do-sul-36665436.html> Acesso em 22 maio 2024.

CPRM. Serviço Geológico do Brasil. Ministério de Minas e Energia. Ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a movimentos de massa e enchentes: Sapucaia do Sul, RS. Brasília: Serviço Geológico do Brasil, 2012. Disponível em: <https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/20579>. Acesso em 22 maio 2024.

DIÁRIO GAÚCHO. Há 10 anos, moradores sofrem com alagamento em Sapucaia do Sul. Seu problema é Nosso, Porto Alegre, 12 fevereiro 2018. Disponível em: <https://diariogaucho.clicrbs.com.br/dia-a-dia/noticia/2018/02/ha-10-anos-moradores-sofrem-com-alagamento-em-sapucaia-do-sul-10162038.html> Acesso em 29 maio 2024.

ESTEIO. Prefeitura Municipal. Organograma. Esteio, 2024. Disponível em: <https://www.esteio.rs.gov.br/conteudo/20918/66?titulo=ESTRUTURA+ORGANIZACIONAL>. Acesso em 10 junho 2024.

G1. Resíduos tóxicos do lixo são despejados em riacho de Sapucaia do Sul | Rio Grande do Sul. Disponível em: <https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2024/06/09/residuos-toxicos-do-lixo-sao-despejados-em-riacho-de-sapucaia-do-sul.ghtml>. Acesso em 09 de junho de 2024.

GERDAU. Relatório Anual Gerdau. Sapucaia do Sul, 2020. Disponível em: <https://ri.gerdau.com/a-gerdau/relatorio-anual/>. Acesso em 19 junho 2024.

GONÇALVES, Felipe de Sousa. A expansão urbana sobre o relevo do município de Sapucaia do Sul - RS. 2013. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. Disponível em: lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/76851/000894831.pdf?sequence=1&isAllowed=y

GZH. Forte chuva alaga bairros em Sapucaia do Sul e Vale do Sinos e paralisa trensub. Geral. Porto Alegre, 6 de fevereiro de 2011. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2011/02/forte-chuva-alaga-bairros-em-sapucaia-do-sul-e-vale-do-sinos-e-paralisa-trensub-3199879.html> Acesso em 29 maio 2024.

IBGE. IBGE Cidades e Estados do Brasil. Brasília: IBGE, 2024a. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/sapucaia-do-sul/pesquisa/1/74454>. Acesso em 20 maio 2024.

IBGE. Panorama Censo 2022. Brasília: IBGE, 2024b. Disponível em: https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/?utm_source=ibge&utm_medium=home&utm_campaign=portal. Acesso em 17 maio 2024.

INEP-INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Sapucaia do Sul: Censo Escolar | QEdU: Use dados. Transforme a educação. Brasília, 2020.

INEP-INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Taxas de rendimento Sapucaia do Sul: Taxas de Rendimento | QEdU: Use dados. Transforme a educação. Brasília, 2022.

LUCENA, Rejane. Manual de Formação de NUDECs. Pernambuco. 2005. Disponível em: https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosDefesaCivil/ArquivosPDF/publicacoes/manual_nudec.pdf. Acesso em 27 maio 2024.

MDS. Ministério do Desenvolvimento Social. Censo SUAS 2023 - Status Censo. Brasília: MDS, 2024c. Disponível em: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/censosuas/status_censo/relatorio.php# Acesso em 28 maio 2024.

MDS. Ministério do Desenvolvimento Social. Relatório do Programa Bolsa Família e Cadastro Único. Brasília: MDS, 2024a. Disponível em: <https://aplicacoes.cidadania.gov.br/ri/pbfcad/relatorio-completo.html>. Acesso em 20 maio 2024.

MDS. Ministério do Desenvolvimento Social. Relatório do Programa Bolsa Família e Cadastro Único. Brasília: MDS, 2024b. Disponível em: <https://aplicacoes.cidadania.gov.br/ri/pbfcad/painel.html>. Acesso em 20 maio 2024.

MENGUE, Vagner; GUERRA, Rosana; MONTEIRO, Deydid; MORAES, Meriene; VOGT, Helena. Análise da expansão urbana em áreas suscetíveis à inundação utilizando o modelo HAND: o caso da Região Metropolitana de Porto Alegre, Brasil. Revista de Geografia e Ordenamento do Território, (12), 2017, 231-253.

METSUL.COM. Vale do Sinos enfrenta a quinta enchente seguida e as águas ainda sobem. METSUL Metereologia, 29 de setembro de 2023. Disponível em: <https://metsul.com/vale-do-sinos-enfrenta-quinta-enchente-seguida-e-aguas-ainda-sobem/>. Acesso em 22 maio 2024.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. Secretaria Nacional de Defesa Civil.. Plano Nacional de Defesa Civil. Brasília, 2007. Disponível em: <https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosDefesaCivil/ArquivosPDF/publicacoes/pndc.pdf>. Acesso em 27 maio 2024.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Brasília, 2024c. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/cnes-estabelecimentos>. Acesso em 27 maio 2024.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. COVID-19 NO BRASIL. Brasília, 2024b. Disponível em:https://infoms.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html. Acesso em 27 maio 2024.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa Nacional de Vigilância em Saúde dos Riscos Associados aos Desastres (Vigidesastres). Brasília, 2024a. Disponível em:<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/saude-ambiental/vigidesastres>. Acesso em 27 maio 2024.

SÃO LEOPOLDO. Prefeitura Municipal. Gabinete do prefeito [site]. São Leopoldo, 2024. Disponível em: <https://www.saoleopoldo.rs.gov.br/conteudo/1329/1?titulo=Gabinete+do+Prefeito>. Acesso em 10 junho 2024.

SAPUCAIA DO SUL. Câmara Municipal de Sapucaia do Sul. Plano Plurianual 2022-2025. Sapucaia, 2024j. Disponível em: <https://www.cmsapucaiaidosul.rs.gov.br/proposicao/numero/7055>. Acesso em 30 maio 2024.

SAPUCAIA DO SUL. Prefeitura Municipal. Boletim de Monitoramento dos Desabrigados e Nível do Rio. Publicação no Instagram da Prefeitura de Sapucaia, 16 maio de 2024a. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/C7C1oOgxo2/?igsh=M3JtNHRyZTc2OHZ3>. Acesso em 09 junho 2024.

SAPUCAIA DO SUL. Prefeitura Municipal. Boletim de Monitoramento dos Desabrigados e Nível do Rio. Publicação no Instagram da Prefeitura de Sapucaia, 11 de maio de 2024b. Disponível em: https://www.instagram.com/p/C62XwcRA_LW/?igsh=MWx0ZHlld29xbjkxeA==. Acesso em 09 junho 2024.

SAPUCAIA DO SUL. Prefeitura Municipal. Boletim de Monitoramento dos Desabrigados e Nível do Rio. Publicação no Instagram da Prefeitura de Sapucaia, 07 de maio de 2024c. Disponível em: https://www.instagram.com/p/C62XwcRA_LW/?igsh=MWx0ZHlld29xbjkxeA==. Acesso em 09 junho 2024.

SAPUCAIA DO SUL. Prefeitura Municipal. Boletim de Monitoramento dos Desabrigados e Nível do Rio. Publicação no Instagram da Prefeitura de Sapucaia, 06 de maio de 2024d. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/C6peqaDRnUG/?igsh=ejZxMHMxeWRtNXA4>. Acesso em 09 junho 2024.

SAPUCAIA DO SUL. Prefeitura Municipal. Boletim de Monitoramento dos Desabrigados e Nível do Rio. Publicação no Instagram da Prefeitura de Sapucaia, 05 de maio de 2024e. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/C6nC1krAA4S/?igsh=MTgyeHZoNWtiaWs0Nw==>. Acesso em 09 junho 2024.

SAPUCAIA DO SUL. Prefeitura Municipal. Boletim de Monitoramento dos Desabrigados e Nível do Rio. Publicação no Instagram da Prefeitura de Sapucaia, 04 de maio de 2024f. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/C6kTrOdRevE/?igsh=MXBkMTU3NTFjMHNpNQ==>. Acesso em 09 junho 2024.

SAPUCAIA DO SUL. Prefeitura Municipal. Boletim de Monitoramento dos Desabrigados e Nível do Rio. Publicação no Instagram da Prefeitura de Sapucaia, 03 de maio de 2024g. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/C6hfvoRwx9j/?igsh=MThmYnJoM2Y5c2w5Yg==>. Acesso em 09 junho 2024.

SAPUCAIA DO SUL. Prefeitura Municipal. Boletim de Monitoramento dos Desabrigados e Nível do Rio. Publicação no Instagram da Prefeitura de Sapucaia, 02 de maio de 2024h. Disponível em: [https://www.instagram.com/p/C6fEAuHxoom/?igsh=MXy4eGpkZ2\]kamRxNg==](https://www.instagram.com/p/C6fEAuHxoom/?igsh=MXy4eGpkZ2]kamRxNg==). Acesso em 09 junho 2024.

SAPUCAIA DO SUL. Prefeitura Municipal. Decreto nº 3.116, de 28 de julho de 2005. Aprova o Estatuto da Guarda Municipal de Sapucaia do Sul e dá outras providências. Sapucaia do Sul, 2005. Disponível em: <http://leismunicipais.com.br/a/rs/s/sapucaia-do-sul/legislacao/2005/07/28/3116>. Acesso em 19 junho 2024.

SAPUCAIA DO SUL. Prefeitura Municipal. Decreto nº 4.666, de 14 de abril de 2021. Nomeia membros do Conselho Municipal Gestor do Plano Diretor - CONGEPLAD. Sapucaia do Sul, 2021. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/rs/s/sapucaia-do-sul/legislacao/2021/04/14/4666>.

[sul/decreto/2021/467/4666/decreto-n-4666-2021-nomeia-membros-do-conselho-municipal-gestor-do-plano-diretor-congeplad?q=CONGEPLAD](http://decreto/2021/467/4666/decreto-n-4666-2021-nomeia-membros-do-conselho-municipal-gestor-do-plano-diretor-congeplad?q=CONGEPLAD) . Acesso em 30 maio 2024.

SAPUCAIA DO SUL. Prefeitura Municipal. Decreto nº 4358, de 16 de abril de 2018. Revoga o Decreto Municipal nº 4.297, de 27 de junho de 2017, que "declara de necessidade pública para fins de desapropriação, área de terras para fins de ampliação do aterro sanitário". Sapucaia do Sul, 2017. Disponível em: <http://leismunicipa.is/hjawc>. Acesso em 09 junho 2024.

SAPUCAIA DO SUL. Prefeitura Municipal. Portal de Sapucaia do Sul. Sapucaia do Sul, 2024i. Disponível em: <https://www.sapucaiaidosul.rs.gov.br/>. Acesso em 10 junho 2024.

SAPUCAIA DO SUL. Prefeitura Municipal. Saque FGTS Calamidade - Relação das vias afetadas. Sapucaia do Sul, 25 setembro de 2023f.

SAPUCAIA DO SUL. Prefeitura Municipal. Sobre Sapucaia. Sapucaia do Sul, 2023a. Disponível em: <https://www.sapucaiaidosul.rs.gov.br/sobre/>. Acesso em 19 junho 2024.

SAPUCAIA DO SUL. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Cronograma Coleta Domiciliar – Sapucaia do Sul. Sapucaia do Sul, 2023d. Disponível em: [Microsoft Word - sistema de coleta.docx \(cloudezapp.io\)](#).

SAPUCAIA DO SUL. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Cronograma Coleta Seletiva – Sapucaia do Sul. Sapucaia do Sul, 2023e. Disponível em: [Microsoft Word - sistema de coleta.docx \(cloudapp.io\)](#). Acesso em 09 junho 2024.

SAPUCAIA DO SUL. Prefeitura Municipal. Lei nº 4.352, de 13 de novembro de 2023. Dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo de Sapucaia do Sul, estabelece as diretrizes de ação governamental e dá outras providências. Sapucaia do Sul, 2023c. Disponível em: <http://leismunicipa.is/0xan2>. Acesso em 09 junho 2024.

SAPUCAIA DO SUL. Prefeitura Municipal. Lei nº 4.360, de 18 de dezembro de 2023. Dispõe sobre o Sistema de Transporte Público de Passageiros no Município de Sapucaia do Sul e dá outras providências. Sapucaia do Sul, 2023b. Disponível em: <http://leismunicipa.is/109tx>. Acesso em: 09 jun. 2024.

SNIS-SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO. O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS. Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.aguaesaneamento.org.br/municipios-e-saneamento/rs/sapucaia-do-sul>. Acesso em: 17 jun. 2024.

UFRGS. Base de dados e informações geográficas na Região Hidrográfica do Lago Guaíba e na Lagoa dos Patos em 2024. Porto Alegre, 2024. Disponível em <https://storymaps.arcgis.com/stories/a81d69f4bccf42989609e3fe64d8ef48> Acesso em 20 maio 2024.